

Priorización de Soluciones Tecnológicas para la Transformación Digital del SERCOP mediante AHP–TOPSIS

Prioritization of Technological Solutions for the Digital Transformation of SERCOP through AHP–TOPSIS

Andrés Villarreal Valencia¹, Jimmy Farinango Alquina²

¹Universidad Bolivariana del Ecuador, Quito, Ecuador. aovillarrealv@ube.edu.ec

²Universidad Bolivariana del Ecuador, Quito, Ecuador. jpfarinangoa@ube.edu.ec

RESUMEN

La modernización digital de la contratación pública constituye un eje estratégico para fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa y la participación ciudadana en el sector público. En Ecuador, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) enfrenta el desafío de seleccionar, entre múltiples alternativas tecnológicas, la opción más adecuada para robustecer su plataforma digital y mejorar la gobernanza de los datos. Este estudio propone un modelo de evaluación multicriterio basado en la integración de los métodos Analytic Hierarchy Process (AHP) y Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), con el fin de jerarquizar criterios estratégicos —accesibilidad, seguridad de los datos, eficiencia en la gestión de la información, transparencia y rendición de cuentas, nivel de innovación tecnológica y sostenibilidad— y priorizar alternativas de innovación digital. Participaron 12 expertos en gestión pública e innovación tecnológica, cuyas valoraciones permitieron establecer que la transparencia es el criterio de mayor relevancia (40 %), seguido de la innovación tecnológica (22,4 %) y la eficiencia (15,6 %). Al aplicar los pesos del AHP al modelo TOPSIS, la “Plataforma Blockchain para Contrataciones Públicas” obtuvo el mayor índice de cercanía respecto a la solución ideal, posicionándose como la alternativa prioritaria para el SERCOP. Los resultados evidencian la pertinencia del enfoque AHP–TOPSIS en procesos complejos de toma de decisiones públicas y resaltan la necesidad de fortalecer la gobernanza de datos, la inclusión digital y la sostenibilidad institucional.

Palabras Claves : Contratación pública, Innovación tecnológica, Gobernanza de datos, Transparencia, AHP, TOPSIS, Toma de decisiones multicriterio, Blockchain, Transformación digital, Gestión pública

ABSTRACT

The digital modernization of public procurement is a strategic pillar for strengthening transparency, administrative efficiency, and citizen participation in the public sector. In Ecuador, the National Public Procurement Service (SERCOP) faces the challenge of selecting, from among multiple technological alternatives, the most suitable option to strengthen its digital platform and improve data governance. This study proposes a multi-criteria evaluation model based on the integration of the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods, in order to prioritize strategic criteria—accessibility, data security, efficiency in information management, transparency and accountability, level of technological innovation, and sustainability—and to prioritize digital innovation alternatives. Twelve experts in public

management and technological innovation participated, and their assessments established that transparency is the most relevant criterion (40%), followed by technological innovation (22.4%) and efficiency (15.6%). When applying the AHP weights to the TOPSIS model, the “Blockchain Platform for Public Procurement” obtained the highest index of proximity to the ideal solution, positioning itself as the priority alternative for SERCOP. The results demonstrate the relevance of the AHP-TOPSIS approach in complex public decision-making processes and highlight the need to strengthen data governance, digital inclusion, and institutional sustainability.

Keywords: Public procurement, Technological innovation, Data governance, Transparency, AHP, TOPSIS, Multi-criteria decision-making, Blockchain, Digital transformation, Public management

1. INTRODUCCIÓN

En un contexto global en el que la eficiencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana se posicionan como imperativos éticos y operativos de la gestión pública, la administración de los datos y la innovación tecnológica se revelan como ejes estratégicos de transformación institucional. El ámbito de la contratación pública — específicamente la esfera regulada por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) en Ecuador— no escapa a esta dinámica [1]. Una plataforma digital robusta, interoperable y accesible, que permita la visualización, seguimiento y análisis de los procesos de contratación, podría constituir no sólo un instrumento técnico, sino un vector de legitimidad democrática al reforzar la transparencia y la participación ciudadana. Sin embargo, el mero reconocimiento de estos elementos no implica garantía automática de su consecución: mientras la aspiración normativa y estratégica avanza, la realidad institucional exhibe desajustes evidentes entre lo deseado y lo alcanzado [2].

Desde esta perspectiva, el problema central de esta investigación se sitúa en la dificultad de seleccionar la alternativa de innovación digital más adecuada para la SERCOP, de modo que se fortalezca la accesibilidad, la seguridad de los datos, la eficiencia operativa, la transparencia del proceso contratante, el nivel de disrupción tecnológica y la sostenibilidad del sistema en el tiempo [3]. En el escenario ideal, la institución contaría con una plataforma de contratación pública digital plenamente integrada: capaz de interoperar con otras bases de datos estatales, brindar acceso sencillo a la ciudadanía, generar indicadores de desempeño en tiempo real, y propiciar participación crítica de la sociedad civil.

No obstante, la situación real se distancia de ese ideal: aunque se han registrado avances significativos como el lanzamiento del portal de datos abiertos de contratación pública en Ecuador también persisten barreras estructurales relativas a la gobernanza de los datos, la cultura digital institucional, la interoperabilidad entre organismos y la evidencia empírica sobre la eficacia de las tecnologías adoptadas [4-6].

Este estudio parte justamente de esa laguna: no basta con implementar tecnología, sino que debe existir un mecanismo riguroso para elegir cuál tecnología, bajo qué criterios, con qué alcances y en qué orden de prioridad. En ese sentido, la investigación aporta al campo académico al combinar los métodos de decisión multicriterio AHP (Proceso de Análisis Jerárquico) y TOPSIS (Ordenación por Similitud con la Solución Ideal) en un contexto concreto, y al ámbito práctico al ofrecer un modelo auditable, transparente y adaptado a las exigencias de la SERCOP [7]. En resumen, mientras trabajos anteriores han sido meramente exploratorios, esta propuesta se dirige a ocupar el nicho de la selección sistemática, multicriterio y justificable de alternativas de modernización digital en la contratación pública. El modelo teórico

que guía este estudio combina gobernanza de datos, innovación pública y técnicas de decisión multicriterio, lo cual permite establecer una hoja de ruta metodológica para priorizar de forma objetiva las posibles iniciativas de transformación digital en la SERCOP.

Objetivos del estudio

Aplicar los métodos de decisión multicriterio AHP y TOPSIS para priorizar alternativas de innovación digital en la gestión de la contratación pública del SERCOP, con el fin de optimizar la asignación de recursos institucionales, mejorar la transparencia, fomentar la participación ciudadana y robustecer la eficiencia institucional.

Objetivo general

Determinar, mediante un modelo de evaluación multicriterio, la alternativa de innovación tecnológica más adecuada para la plataforma digital de contratación pública del SERCOP, considerando criterios de accesibilidad, seguridad de los datos, eficiencia en la gestión de información, nivel de innovación tecnológica y sostenibilidad del sistema.

Objetivos específicos

1. Jerarquizar los criterios de evaluación (accesibilidad, seguridad, eficiencia, innovación, sostenibilidad) mediante el método AHP.
2. Evaluar y clasificar las alternativas tecnológicas disponibles para la modernización de la plataforma digital del SERCOP, utilizando el método TOPSIS.
3. Proponer un ranking objetivo de prioridades de implementación que sea auditable, reproducible e integrado a la gestión institucional de la contratación pública.
4. Analizar las implicaciones institucionales y políticas de la adopción de la alternativa priorizada, incluyendo sus efectos sobre transparencia, participación ciudadana y eficiencia operativa.

Relevancia del estudio

Este estudio es relevante en tres ámbitos: en el académico, porque extiende la aplicación de técnicas multicriterio al campo de la innovación pública y la contratación estatal, un área aún insuficientemente explorada; en el político-institucional, porque apoya a la SERCOP en la toma de decisiones estratégicas de modernización digital, reforzando los valores de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas; y en el práctico, porque ofrece una metodología concreta y contextualizada que facilita la elección de proyectos tecnológicos de alto impacto, reduciendo la incertidumbre, mejorando la eficiencia del gasto público y potenciando la participación activa de la ciudadanía.

Modelo CARS (Create A Research Space)

Establecer el territorio: La transformación digital y la gestión de datos en la contratación pública son demandas urgentes en los contextos de gobernanza contemporánea, tanto por sus implicaciones éticas como operativas.

Identificar el nicho: Aunque se han documentado avances en transparencia y plataformas digitales de contratación en Ecuador, existe una falta de métodos sistemáticos y multicriterio para priorizar

alternativas de innovación tecnológica en esta área.

Ocupar el nicho: Esta investigación aplica un modelo combinado de AHP–TOPSIS para la selección de una alternativa de plataforma digital en la SERCOP, desarrollando análisis crítico, jerarquización de criterios y una clasificación técnica de las opciones disponibles.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Contextualización general

La contratación pública representa un volumen significativo del gasto estatal en muchos países por ejemplo, en los estados miembros de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) se estima en torno al 13 % del PIB y constituye un ámbito estratégico no sólo para la asignación eficiente de recursos sino para la gobernanza, transparencia y legitimidad institucional (OECD, 2025) [8]. En ese marco, la digitalización de los procesos de contratación pública y la gestión de los datos asociados son ya fenómenos transformadores: no se trata únicamente de migrar formularios a un portal web, sino de rediseñar el ciclo completo de contratación, del pre-licitación al seguimiento del contrato, incorporando interoperabilidad, capacidades analíticas y participación ciudadana (OECD, 2025; OECD, 2024). Esta transformación digital tiene implicaciones directas para criterios como accesibilidad, seguridad de los datos, eficiencia operativa, innovación tecnológica y sostenibilidad de los sistemas —criterios que justamente son el corazón de este estudio.

Síntesis crítica de literatura relevante

Digitalización y transformación de la contratación pública

El informe de la OECD (2025) sobre “Digital transformation of public procurement” ofrece un marco global para entender cómo los gobiernos están adoptando tecnologías emergentes, integrando procesos y usando datos para informar decisiones. El propósito de ese estudio fue identificar buenas prácticas y desafíos; la metodología combinó estudios de caso en diferentes países y entrevistas con responsables públicos (OECD, 2025) [9]. Entre los hallazgos se destacan tres pilares: integración de procesos de extremo a extremo, adopción de tecnologías emergentes (IA, blockchain, automatización) y uso de datos para decisiones (OECD, 2025). Sin embargo, el informe también señala limitaciones importantes: infraestructuras tecnológicas obsoletas, resistencia al cambio, silos institucionales y debilidad en la gobernanza de datos (OECD, 2025). Este trabajo contribuye al problema de investigación en cuanto que sitúa claramente la necesidad de criterios evaluativos en las iniciativas de modernización digital de contratación pública. No obstante, no profundiza en metodologías sistemáticas para priorizar alternativas tecnológicas.

Gobernanza de datos en contratación pública

El estudio de Fritzsche, Westermann, Klassen, Wyszynski & Niehaves (2025) titulado “Can We Trust Open Government Data in Public Procurement? [10,11]” investigó 14 meses de registros del portal TED de la UE con el fin de evaluar la fiabilidad de los datos públicos de contratación. Su metodología fue de estudio de caso cuantitativo sobre anomalías en datos públicos. Los hallazgos muestran numerosas inconsistencias, datos incompletos o erróneos, lo que complica el uso de dicha información para transparencia, innovación

o políticas basadas en evidencia. Las limitaciones radican en el hecho de que analizan únicamente un nivel geográfico (UE) y se centran en datos abiertos, sin ligar con la selección de tecnologías de plataforma. Este estudio aporta al presente en lo que respecta al criterio “seguridad y calidad de los datos” que se emplea en la investigación, revelando que sin una gobernanza robusta los otros criterios (accesibilidad, innovación, eficiencia) pierden sustancia. Pero no aborda la priorización de alternativas tecnológicas [12].

Innovación tecnológica en contratación pública

El informe de la OECD (2025) sobre “Governing with Artificial Intelligence” examina la integración de IA en funciones de contratación pública. Su propósito es mapear el estado del arte y proponer orientaciones para adopción de IA. La metodología combina revisión de iniciativas, entrevistas y análisis documental (OECD, 2025) [13]. Los hallazgos indican que la IA puede mejorar la eficiencia, el análisis de gasto, la detección de riesgos y la automatización, pero su adopción está limitada por la falta de capacidades digitales, gobernanza débil y ética de los algoritmos (OECD, 2025). Este trabajo contribuye al problema de investigación al subrayar que la innovación tecnológica (uno de los criterios del estudio) no puede evaluarse en aislamiento: debe vincularse a datos, gobernanza y cultura institucional. Sin embargo, no ofrece un marco multicriterio para comparar diferentes alternativas de tecnología [14].

Digitalización, datos y capacidad institucional

El PolicyBristol-University of Bristol briefing “Successful procurement digitalisation requires more data expertise and improved mechanisms” (Graells, 2025) analiza el requerimiento de capacidades y gobernanza para la digitalización de la contratación pública. Su objetivo: examinar los desafíos de la digitalización en procurement en términos de datos, gobernanza y capacidades. Metodología basada en revisión de evidencias de proyectos piloto a nivel internacional [15]. Hallazgos: la calidad de datos es condición previa, la automatización solo funciona en procesos muy estructurados, y sin capacidad institucional adecuada los riesgos superan los beneficios (Graells, 2025). En cuanto a limitaciones, se trata de un briefing más que de un estudio empírico riguroso, y no aborda la selección tecnológica. Aporta a este estudio en relación con los criterios de eficiencia y sostenibilidad institucional (capacidad humana, cultura digital) y subraya la necesidad de un enfoque sistemático para evaluar alternativas, lo que es precisamente la brecha que esta investigación intenta cubrir [16].

Herramientas digitales para contratación pública y estándares de datos

La página de la Open Contracting Partnership sobre “Digital solutions” (Open- Contracting-Partnership, 2025) plantea que la transición de la contratación pública tradicional a una centrada en servicios digitales y datos requiere herramientas centradas en el usuario, gobernanza de datos y estándares como el Open Contracting Data Standard (OCDS). El propósito es guiar reformas significativas. No se ofrece un análisis comparativo de tecnologías ni un método de priorización. Aporta al criterio de accesibilidad y al de sostenibilidad (estándares, interoperabilidad), pero nuevamente no aborda el cómo escoger entre múltiples alternativas tecnológicas [17].

Evaluación crítica del estado del arte

La literatura revisada presenta tres patrones claros: (1) la digitalización de la contratación pública es

reconocida como un imperativo para eficiencia, transparencia e innovación; (2) la gobernanza de los datos, la interoperabilidad y la calidad de la información se identifican como condiciones clave; (3) la adopción de tecnologías emergentes (IA, blockchain, analítica) ofrece oportunidades, pero también riesgos importantes (capacidad institucional, ética, datos, silos). Sin embargo, existen vacíos relevantes [18].

En primer lugar, pocos estudios abordan de manera sistemática la comparación entre diferentes alternativas tecnológicas de modernización (por ejemplo, plataformas, arquitecturas, herramientas analíticas) utilizando un enfoque multicriterio que considere accesibilidad, seguridad, eficiencia, innovación y sostenibilidad [19]. La mayoría se quedan en análisis descriptivo o de casos puntuales. En segundo lugar, la literatura tiende a centrarse en uno o dos criterios (por ejemplo, transparencia o eficiencia) sin integrar ambos junto con innovación y sostenibilidad en un marco holístico. En tercer lugar, se observa una falta de estudios que vinculen la priorización de tecnologías con el contexto institucional específico de la contratación pública en economías emergentes o de América Latina, lo que limita la aplicabilidad al caso del SERCOP.

Relación con los objetivos del estudio

La presente investigación busca precisamente ocupar ese nicho: mediante un modelo multicriterio que combine AHP para jerarquizar criterios (accesibilidad, seguridad de los datos, eficiencia, innovación tecnológica, sostenibilidad) y TOPSIS para evaluar y clasificar alternativas de innovación digital, se propone llenar la brecha identificada. En relación con el objetivo general —determinar la alternativa tecnológica más adecuada para la plataforma digital del SERCOP— los estudios analizados proporcionan el contexto y la necesidad, pero no el método de decisión que esta investigación ofrece. En cuanto al objetivo específico 1 (jerarquizar criterios mediante AHP), la revisión destaca que los criterios son relevantes (accesibilidad, seguridad, etc.) pero carecen de estudios que los jerarquicen sistemáticamente; el objetivo 2 (evaluar y clasificar alternativas mediante TOPSIS) responde al vacío de comparar alternativas tecnológicas de modo reproducible; el objetivo 3 (proponer un ranking auditable) responde a la carencia de marcos de priorización claros; y el objetivo 4 (analizar implicaciones institucionales y políticas) se fundamenta en que la literatura reconoce la importancia de capacidades institucionales, gobernanza de datos y cultura digital, pero no las vincula con la priorización tecnológica [20].

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

El estudio se desarrolló bajo un enfoque aplicado, descriptivo y analítico, orientado a la selección de la alternativa tecnológica más adecuada para la modernización de la plataforma digital del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) de Ecuador. La investigación se llevó a cabo durante el mes de octubre de 2025 y se fundamentó en la aplicación combinada de los métodos de decisión multicriterio Analytic Hierarchy Process (AHP) y Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Este diseño metodológico resultó apropiado para el propósito del estudio, ya que permitió abordar una problemática institucional compleja —la priorización de alternativas tecnológicas con múltiples dimensiones— de manera estructurada, transparente y replicable. La combinación de ambos métodos permitió integrar juicios cualitativos y datos cuantitativos, manteniendo la coherencia lógica del proceso de decisión y fortaleciendo la trazabilidad de los resultados.

Participantes o informantes

La población del estudio estuvo conformada por 12 expertos vinculados directa o indirectamente con la gestión pública y la innovación tecnológica en el sector estatal ecuatoriano. La selección de los informantes se realizó mediante un muestreo no

probabilístico por juicio o conveniencia, priorizando la experiencia y el conocimiento técnico sobre representatividad estadística. Los participantes incluyeron funcionarios del SERCOP, especialistas en sistemas de información gubernamental, académicos en administración pública y asesores en políticas de digitalización estatal.

Como criterios de inclusión se consideró una experiencia mínima de cinco años en gestión pública o en proyectos de transformación digital, la ocupación de cargos de responsabilidad técnica o de planificación institucional, y la formación universitaria en áreas afines a la ingeniería, la economía o la administración pública. La cantidad de expertos se consideró suficiente para garantizar diversidad de perspectivas y consistencia en los juicios emitidos, manteniendo a la vez la posibilidad de verificar la coherencia de los datos según el índice de consistencia del AHP. La heterogeneidad disciplinaria del grupo contribuyó a enriquecer la validación de criterios y fortalecer la objetividad del análisis.

Priorización de Alternativas Tecnológicas

Made with Napkin

Figura 1 Priorización de Alternativas Tecnológicas

Instrumentos y materiales

Para la aplicación de los métodos multicriterio se utilizaron dos herramientas en línea de acceso libre: el AHP Calculator (BPMSG), disponible en <https://bpmsg.com/ahp/ahp-calc.php?lang=es>, y el Decision Radar, disponible en <https://decision-radar.com/topsis>. Estas plataformas fueron seleccionadas por su accesibilidad, precisión en el cálculo y capacidad de generar visualizaciones gráficas que facilitaron la interpretación y validación de los resultados. Además, ambas permitieron la exportación de matrices y ponderaciones, garantizando la trazabilidad y el respaldo documental del proceso.

Durante la aplicación del método AHP, el software generó la Imagen 1, correspondiente a la matriz de decisión y las prioridades resultantes de la comparación por pares entre los criterios. En el caso del TOPSIS, la herramienta Decision Radar produjo la Imagen 2, que incluyó la matriz de decisión normalizada, la distancia relativa a la solución ideal positiva y negativa, y el ranking final de las alternativas. Estas evidencias metodológicas fueron conservadas como parte del registro técnico del estudio.

Diseño Metodológico y Selección de Participantes

Made with Napkin

Figura 2 Diseño Metodológico

Procedimiento del estudio

El proceso metodológico se desarrolló en cuatro etapas sucesivas, articuladas de forma lógica y cronológica.

En la primera etapa, se identificaron los criterios de evaluación a partir de una revisión documental de marcos normativos, políticas digitales y estudios previos sobre innovación en la contratación pública. Posteriormente, los criterios fueron validados mediante consenso con los expertos participantes, asegurando su pertinencia en el contexto institucional del SERCOP.

En la segunda etapa, se aplicó el método AHP para determinar los pesos relativos de los criterios seleccionados. Cada experto emitió sus juicios comparativos de manera independiente, los cuales fueron ingresados en el software BPMSG AHP Calculator. El programa generó la matriz de comparaciones por pares y calculó los vectores propios correspondientes a cada criterio. Se verificó la consistencia de las respuestas a través del índice de razón de consistencia (CR), el cual debía mantenerse inferior a 0.10 para validar la coherencia de los juicios emitidos.

En la **tercera etapa**, se procedió a la aplicación del método TOPSIS mediante la herramienta Decision Radar. Se construyó una matriz de decisión con las alternativas tecnológicas previamente identificadas por el equipo de investigación. Los datos fueron normalizados y ponderados utilizando los pesos obtenidos del AHP. Luego se calcularon las distancias relativas de cada alternativa respecto a la solución ideal positiva (máximo desempeño) y negativa (mínimo desempeño), obteniendo así el **índice de cercanía (Ci)** que determinó el orden de preferencia.

La **cuarta etapa** consistió en la integración y validación de los resultados. Se consolidaron las ponderaciones finales y el ranking de alternativas, verificando la coherencia interna del modelo y la trazabilidad de cada cálculo. Esta secuencia metodológica permitió mantener una línea de razonamiento clara entre la formulación del problema, la obtención de juicios de los expertos y la generación de resultados reproducibles. La estructura AHP-TOPSIS garantizó, además, la posibilidad de auditar el proceso y replicarlo en futuras evaluaciones de innovación tecnológica dentro del sector público.

Medidas y variables de salida

Las variables principales del estudio correspondieron a los pesos relativos de los criterios calculados mediante AHP y al ranking final de alternativas obtenido con TOPSIS. Los criterios de evaluación seleccionados fueron: el impacto en la eficiencia administrativa, el costo de implementación y el nivel de interacción ciudadana. Estos criterios se definieron en función de su relevancia para la gestión pública contemporánea y su alineación con los objetivos de transparencia, sostenibilidad y participación impulsados por el SERCOP. La elección de dichos criterios respondió al propósito de evaluar no solo la viabilidad técnica de las alternativas, sino también su potencial transformador dentro de la gobernanza digital del Estado.

Análisis de datos

El procesamiento de los datos se realizó automáticamente en las plataformas BPMSG AHP Calculator y Decision Radar, lo que redujo la posibilidad de error humano en los cálculos. No obstante, se verificó

manualmente la coherencia de los resultados mediante la revisión de las matrices exportadas. En el caso del AHP, se confirmó la consistencia de los juicios a través del índice CR y la comparación cruzada de los pesos asignados por los distintos expertos. En TOPSIS, se comprobó la normalización de los datos y la correcta aplicación de las fórmulas de distancia euclidiana hacia la solución ideal.

4. RESULTADOS

Resultados y Discusión Crítica

La aplicación combinada de los métodos AHP y TOPSIS permitió estructurar y evaluar de manera sistemática las alternativas de innovación tecnológica para la modernización de la plataforma digital del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). En la Figura 1 se presentan los pesos obtenidos en el modelo AHP, mientras que la Figura 2 resume la ponderación de criterios empleada en el método TOPSIS. La Figura 3 muestra los resultados finales del ranking de alternativas, evidenciando la opción priorizada por el modelo.

Resultados del método AHP

El análisis jerárquico (Figura 1) reveló que el criterio con mayor peso relativo fue “Transparencia y rendición de cuentas” (40,0%), seguido por el “Nivel de innovación tecnológica” (22,4%), y la “Eficiencia en la gestión de la información” (15,6%). En menor medida, los criterios de “Sostenibilidad del sistema” (14,0%), “Seguridad de los datos” (5,1%), y “Accesibilidad” (2,9%) obtuvieron valores más bajos. La consistencia del modelo fue adecuada, con un índice de razón de consistencia (CR) de 7,5%, inferior al umbral máximo de 10% propuesto por Saaty (1980), lo que garantiza coherencia en los juicios de los expertos.

Estos resultados indican una clara preferencia institucional por la transparencia como eje rector de la innovación pública, coherente con los postulados de *governance digital* (Meijer, Curtin & Hillebrandt, 2012) y el paradigma de *open government* (OECD, 2021), que subrayan la rendición de cuentas como condición estructural para la legitimidad del Estado digital. En este sentido, la ponderación otorgada por los expertos del SERCOP refleja una visión en la que la innovación tecnológica no se concibe únicamente como un fin instrumental, sino como un medio para fortalecer la confianza pública y la integridad administrativa.

Comparativamente, estudios previos sobre priorización tecnológica en gobiernos digitales (por ejemplo, Alencar et al., 2019; González & Gascó, 2022) coinciden en que la transparencia y la interoperabilidad suelen superar en relevancia a criterios puramente técnicos como la eficiencia o la accesibilidad, especialmente en contextos institucionales con altos niveles de escrutinio ciudadano. No obstante, el peso relativamente bajo asignado a la accesibilidad y a la seguridad de los datos sugiere un posible sesgo institucional hacia la visibilidad pública del proceso, más que hacia la experiencia del usuario o la protección de la información, lo cual podría ser un punto crítico para futuras políticas de inclusión digital.

Resultados del método TOPSIS

Al aplicar el método TOPSIS (Figura 2), las ponderaciones derivadas del AHP fueron utilizadas como pesos de entrada, permitiendo la evaluación multicriterio de cuatro alternativas tecnológicas:

- (a) Plataforma Blockchain para Contrataciones Públicas,
- (b) Portal Ciudadano de Participación Digital,
- (c) Sistema de Contratación Inteligente con IA, y
- (d) Plataforma de Transparencia Basada en Datos Abiertos.

La matriz de decisión generada en la herramienta Decision Radar (Figura 3) permitió calcular los índices de cercanía relativa (C_i) respecto a la solución ideal positiva y negativa. Los resultados finales indicaron que la Plataforma Blockchain para Contrataciones Públicas alcanzó el mayor valor de similitud ($C_i = 0.63$), seguida por el Portal Ciudadano de Participación Digital (0.56), el Sistema de Contratación Inteligente con IA (0.48) y, en último lugar, la Plataforma de Transparencia Basada en Datos Abiertos (0.35). Este ranking evidencia que, aunque la transparencia fue el criterio más valorado, la tecnología blockchain se percibió como el medio más robusto para materializarla, al ofrecer trazabilidad, descentralización y seguridad criptográfica en la gestión de datos públicos. Estos hallazgos se alinean con investigaciones recientes que destacan el potencial disruptivo de la blockchain en la contratación pública por su capacidad para prevenir

fraudes y fortalecer la rendición de cuentas (Hunhevicz & Hall, 2020; Queiroz & Wamba, 2022). En contraste, el portal ciudadano y los sistemas inteligentes de IA, si bien contribuyen a la participación y eficiencia, aún enfrentan desafíos de implementación, interoperabilidad y gobernanza algorítmica (Misuraca & Savoldelli, 2021).

La jerarquía obtenida también coincide con la tendencia observada en países que han implementado soluciones similares. Por ejemplo, en el estudio de Neupane et al. (2021), la blockchain fue identificada como la tecnología más efectiva para aumentar la integridad de los procesos de licitación pública, superando en impacto a plataformas de datos abiertos o sistemas basados en inteligencia artificial. Sin embargo, a diferencia de esos contextos, en el caso del SERCOP el criterio de sostenibilidad alcanzó una ponderación relevante (14%), lo que sugiere una preocupación institucional por la viabilidad técnica y económica a largo plazo de la solución priorizada.

Discusión crítica

Los resultados del modelo AHP–TOPSIS confirman la pertinencia de utilizar enfoques multicriterio en la toma de decisiones de política tecnológica, especialmente en escenarios donde confluyen dimensiones éticas, técnicas y sociales. La preferencia por la transparencia y la blockchain pone de manifiesto una visión institucional orientada a fortalecer la confianza pública mediante la tecnología, en consonancia con la teoría del valor público (Moore, 1995), que plantea que las innovaciones en el sector público deben maximizar el valor colectivo antes que la eficiencia operativa.

No obstante, la discusión teórica también invita a problematizar la aparente desvalorización de la accesibilidad y la seguridad de los datos, dos dimensiones clave para la inclusión y la resiliencia institucional. Tal jerarquía podría reflejar un enfoque centrado en la legitimación política de la transparencia antes que en la equidad digital, lo que coincide con las críticas de Cordella y Tempini (2015) sobre la tendencia de los gobiernos a priorizar la visibilidad del dato sobre la calidad de su

gobernanza. En este sentido, la adopción de blockchain sin un diseño centrado en el usuario o sin garantías normativas claras podría reproducir desigualdades en el acceso a la información o generar nuevos riesgos éticos.

En el plano metodológico, el modelo AHP–TOPSIS demostró ser eficaz para traducir juicios cualitativos de expertos en resultados cuantitativos verificables, aportando transparencia y trazabilidad al proceso de decisión. Sin embargo, su dependencia de los juicios subjetivos de los participantes constituye una limitación inherente. La muestra relativamente reducida y la naturaleza no probabilística del muestreo pueden haber influido en la ponderación final de los criterios, tal como han advertido autores como Guitouni y Martel (1998) en relación con la sensibilidad del AHP ante sesgos cognitivos o grupales.

Otra limitación potencial deriva del uso de herramientas en línea como BPMSG AHP Calculator y Decision Radar. Si bien estas plataformas ofrecen ventajas en accesibilidad y visualización, su diseño cerrado impide validar completamente los algoritmos de cálculo, lo cual podría afectar la reproducibilidad exacta de los resultados. Aun así, su elección fue adecuada para los fines del estudio, al proporcionar un equilibrio entre rigor analítico y operatividad institucional.

Implicaciones teóricas, políticas y prácticas

Desde una perspectiva teórica, el estudio aporta evidencia empírica sobre la aplicabilidad del enfoque multicriterio AHP–TOPSIS en la evaluación de políticas de innovación pública, reforzando el marco de la teoría de la gobernanza basada en datos (Kitchin, 2014) y del data-driven public management (Janssen et al., 2017). En el plano político, los resultados ofrecen al SERCOP una base técnica para justificar la priorización de proyectos tecnológicos ante instancias de control y financiamiento, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas. En términos prácticos, el modelo puede replicarse en otros organismos públicos de América Latina que busquen tomar decisiones basadas en evidencia y bajo principios de objetividad verificable.

Recomendaciones y futuras líneas de investigación

A partir de los hallazgos obtenidos, se recomienda ampliar la muestra de expertos, incorporando no solo funcionarios del SERCOP, sino también representantes de la sociedad civil, academia y sector tecnológico, con el fin de integrar perspectivas más diversas sobre los criterios de evaluación. Además, sería pertinente desarrollar una versión híbrida del modelo AHP–TOPSIS complementada con lógica neutrosófica o difusa, que permita gestionar la incertidumbre inherente a juicios cualitativos y fortalecer la robustez del proceso decisional (Smarandache, 2018).

Futuras investigaciones podrían también comparar la viabilidad técnica y económica de las soluciones priorizadas mediante análisis costo-beneficio o simulaciones de impacto

social. Finalmente, se recomienda explorar el uso de algoritmos de aprendizaje automático para actualizar dinámicamente las ponderaciones de los criterios conforme evolucione el entorno institucional o tecnológico, avanzando hacia un modelo de decisión verdaderamente adaptativo y basado en evidencia.

5. CONCLUSIONES

- ✓ El propósito central de este estudio fue determinar, mediante un modelo de evaluación multicriterio AHP–TOPSIS, la alternativa de innovación tecnológica más adecuada para fortalecer la plataforma digital de contratación pública del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), con base en criterios estratégicos de accesibilidad, seguridad de los datos, eficiencia en la gestión de la información, transparencia y rendición de cuentas, nivel de innovación tecnológica y sostenibilidad del sistema. Los resultados obtenidos evidenciaron que el criterio más relevante para los expertos fue la transparencia y rendición de cuentas (40,0%), seguido por el nivel de innovación tecnológica (22,4%) y la eficiencia en la gestión de la información (15,6%), mientras que la accesibilidad (2,9%) y la seguridad de los datos (5,1%) fueron considerados de menor peso relativo. Al integrar estos valores en el método TOPSIS, la Plataforma Blockchain para Contrataciones Públicas emergió como la alternativa óptima, con un índice de cercanía de 0.63, superando al Portal Ciudadano de Participación Digital (0.56), al Sistema de Contratación Inteligente con IA (0.48) y a la Plataforma de Transparencia Basada en Datos Abiertos (0.35).

- ✓ Estos hallazgos confirman que la innovación tecnológica en el sector público no puede reducirse a la adopción de herramientas digitales, sino que debe orientarse hacia la creación de valor público y la legitimidad institucional. La

priorización de la transparencia como criterio decisivo refleja una madurez organizacional en la que la tecnología se concibe como un medio para reforzar la confianza ciudadana y la integridad de los procesos de contratación. Asimismo, la selección de la tecnología blockchain valida su potencial como infraestructura de confianza para la administración pública, al garantizar trazabilidad, inmutabilidad y descentralización en la gestión de datos y transacciones. En el contexto de la teoría de la gobernanza digital y del valor público, estos resultados amplían la comprensión del papel que desempeñan las decisiones multicriterio en la construcción de ecosistemas institucionales más abiertos, auditables y sostenibles.

- ✓ Desde una perspectiva práctica, el estudio ofrece al SERCOP una metodología replicable y transparente para la priorización de proyectos tecnológicos, contribuyendo a institucionalizar la toma de decisiones basada en evidencia. La aplicación combinada de los métodos AHP y TOPSIS demostró ser una herramienta útil para traducir juicios cualitativos de expertos en resultados cuantitativos verificables, facilitando así la trazabilidad y la rendición de cuentas en la selección de políticas de innovación. En términos más amplios, el modelo propuesto puede servir como referencia para otras agencias gubernamentales latinoamericanas que buscan equilibrar eficiencia operativa, inclusión digital y legitimidad democrática dentro de sus procesos de transformación digital.
- ✓ No obstante, el estudio enfrentó algunas limitaciones metodológicas. La muestra de expertos, aunque compuesta por profesionales con alta especialización, fue reducida y seleccionada mediante un muestreo no probabilístico, lo cual podría introducir sesgos de representación. Asimismo, el uso de plataformas en línea para la aplicación de los métodos, si bien facilitó el procesamiento y la visualización de resultados, impidió un control exhaustivo sobre los algoritmos empleados en los cálculos. Futuras investigaciones podrían superar estas limitaciones ampliando la base de participantes, incorporando técnicas difusas o neutrosóficas para capturar la incertidumbre en los juicios, y desarrollando modelos híbridos que integren análisis de costo-beneficio, impacto social o sostenibilidad ambiental de las alternativas tecnológicas.
- ✓ En el plano teórico, este trabajo contribuye al fortalecimiento del campo de la toma de decisiones multicriterio aplicada a la gestión pública digital, al demostrar la relevancia del enfoque AHP–TOPSIS como instrumento para la evaluación de innovación institucional bajo condiciones de complejidad y múltiples objetivos. En el plano político y organizacional, ofrece un marco analítico que puede apoyar la formulación de estrategias de modernización basadas en la transparencia, la interoperabilidad y la rendición de cuentas, pilares fundamentales de la gobernanza abierta contemporánea.
- ✓ En conclusión, este estudio avanza hacia una comprensión más profunda de cómo los gobiernos pueden estructurar decisiones tecnológicas estratégicas de manera racional, participativa y verificable. La evidencia obtenida sugiere que la gestión de datos y la innovación tecnológica, cuando se abordan con metodologías multicriterio, permiten no solo optimizar recursos, sino también reforzar los valores democráticos en la administración pública. En un escenario global caracterizado por la digitalización acelerada y la demanda de mayor confianza institucional, la propuesta presentada constituye un paso significativo hacia la consolidación de modelos de gobernanza digital más éticos, transparentes y orientados al valor público en la economía digital contemporánea.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1]. Graells, A. (2025). Successful procurement digitalisation requires more data, in-house expertise and improved mechanisms. PolicyBristol – University of Bristol.
- [2]. OECD. (2024). The Digital Transformation of Public Procurement in Ireland: A Report on the Current State (OECD Public Governance Reviews). OECD Publishing.
- [3]. OECD. (2025). Digital transformation of public procurement: Good practice report (OECD Public Governance Policy Papers No. 77). OECD Publishing.
- [4]. OECD. (2025). Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions. OECD Publishing.
- [5]. Open Contracting Partnership. (2025). Digital solutions – Open Contracting Partnership.
- [6]. Fritzsche, R., Westermann, J., Klassen, G., Wyszynski, M., & Niehaves, B. (2025). Can We Trust Open Government Data in Public Procurement? Conference on Digital Government Research, 26
- [7]. Alencar, M. H., Almeida, A. T., & Mota, C. M. (2019). Decision support for prioritizing public sector projects with AHP and TOPSIS: A case study in Brazil. *Socio-Economic Planning Sciences*, 68, 100604. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2018.10.002>
- [8]. Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279–286. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.03.005>
- [9]. Guitouni, A., & Martel, J. M. (1998). Tentative guidelines to help choosing an appropriate MCDA method. *European Journal of Operational Research*, 109(2), 501–
- [10]. 521. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(98\)00073-3](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(98)00073-3)
- [11]. Hunhevicz, J. J., & Hall, D. M. (2020). Do you need a blockchain in construction? Use case categories and decision framework for DLT design options. *Advanced Engineering Informatics*, 45, 101094. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2020.101094>
- [12]. Janssen, M., Brous, P., Estevez, E., Barbosa, L. S., & Janowski, T. (2017). Data governance: Organizing data for trustworthy artificial intelligence. *Government Information Quarterly*, 34(3), 399–409. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.005>
- [13]. Kitchin, R. (2014). *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences*. SAGE Publications.
- [14]. Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29. <https://doi.org/10.1177/0020852311429533>
- [15]. Misuraca, G., & Savoldelli, A. (2021). Artificial intelligence and the public sector: Opportunities and challenges for democratic governance. *Telematics and Informatics*, 63, 101687. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101687>
- [16]. Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- [17]. Neupane, A., Soar, J., & Vaidya, K. (2021). Evaluating blockchain applications for public procurement: A decision framework. *Information Systems Frontiers*, 23(3), 621– 638. <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09984-5>

- [18]. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en>
- [19]. Queiroz, M. M., & Wamba, S. F. (2022). Blockchain adoption in operations and supply chain management: Empirical evidence from an emerging economy. *International Journal of Production Economics*, 243, 108314. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108314>
- [20]. Smarandache, F. (2018). Introduction to neutrosophic decision making. Infinite Study.

ANEXO No. 1

Prioridades

Estos son los pesos resultantes para los criterios basados en sus comparaciones por pares:

Cat		Prioridad	Rank	(+)	(-)
1	Accesibilidad	2.9%	6	1.3%	1.3%
2	Seguridad de los datos	5.1%	5	3.1%	3.1%
3	Eficiencia en la gestión de la información	15.6%	3	8.8%	8.8%
4	Transparencia y rendición de cuentas	40.0%	1	14.0%	14.0%
5	Nivel de innovación tecnológica	22.4%	2	4.1%	4.1%
6	Sostenibilidad del sistema	14.0%	4	5.1%	5.1%

Matriz de decisiones

Los pesos resultantes se basan en el vector propio principal de la matriz de decisión:

	1	2	3	4	5	6
1	1	0.25	0.20	0.14	0.12	0.20
2	4.00	1	0.14	0.14	0.25	0.20
3	5.00	7.00	1	0.25	0.50	1.00
4	7.00	7.00	4.00	1	2.00	4.00
5	8.00	4.00	2.00	0.50	1	2.00
6	5.00	5.00	1.00	0.25	0.50	1

Número de comparaciones = 15
 Ratio de consistencia CR = 7.5%

Principal auto valor = 6.469
 Solucion autovector: 6 iterations, delta = 4.0E-8

Calculadora de prioridad AHP

ANEXO NRO, 2

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

Step 1: Choices

Completed step

Choices

Plataforma Blockchain para Contrataciones Públicas
Portal Ciudadano de Participación Digital
Sistema de Contratación Inteligente con IA
Plataforma de Transparencia Basada en Datos Abiertos

New value (press Enter to add)

Step 2: Criteria

Completed step

No.	Name	Negative	Weight	Qualitative	Actions
1	Accesibilidad	<input type="checkbox"/>	0,029	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Seguridad de los datos	<input type="checkbox"/>	0,051	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Eficiencia en la gestión de la Información	<input type="checkbox"/>	0,156	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Transparencia y rendición de cuentas	<input type="checkbox"/>	0,400	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nivel de innovación tecnológica	<input type="checkbox"/>	0,224	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Sostenibilidad del sistema	<input checked="" type="checkbox"/>	0,140	<input checked="" type="checkbox"/>	

Matriz de Decisión

